

Membaca Ulang Struktur Budaya Terhadap Buku “*Structural Anthropology*” Karya Claude Lévi-Strauss

Identitas Reviewer

Nama: Khalishah Azzahra Djuned

NIM: 240905047

Mata Kuliah: Review Literatur Antropologi

Dosen Pengampu: Ibnu Aven Natondang

Universitas Sumatera Utara

Identitas Buku

Judul Buku: *Structural Anthropology*

Penulis: Claude Lévi-Strauss

Tahun Terbit: 1963

Penerbit: Basic Books, Inc, New York.

Jumlah Halaman: 439 halaman

ISBN: 978-0-465-08706-1

Pendahuluan

Buku “*Structural Anthropology*” karya Claude Lévi-Strauss adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam bidang antropologi modern, khususnya dalam aliran strukturalisme. Buku ini memperkenalkan pendekatan baru yang radikal dalam memahami kebudayaan manusia, yaitu dengan melihatnya sebagai sistem yang memiliki struktur mendalam dan bersifat universal. Ia tidak sekadar tertarik pada pola-pola tersembunyi yang mengatur dan membentuk cara manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosialnya. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh linguistik structural Ferdinand de Saussure, yang menekankan bahwa makna muncul bukan dari unsur secara individu, tetapi dari relasi antara unsur-unsur dalam suatu sistem. Bagi Lévi-Strauss, kebudayaan juga dapat dipahami sebagai bahasa yakni sistem tanda yang dapat diuraikan dengan prinsip yang serupa.

Isi Buku dan Konsep Utama

Buku ini terdiri dari beberapa kumpulan esai yang membahas beragam aspek kebudayaan manusia, mulai dari mitos, bahasa, hingga sistem kekerabatan. Dalam setiap esai, beliau berupaya menunjukkan bahwa berbagai ekspresi budaya tersebut sebenarnya tidak acak, melainkan diatur oleh logika tertentu yang dapat dianalisis secara struktural. Salah satu konsep

penting yang dijelaskan dikotomi biner, yaitu kecenderungan manusia untuk memahami dunia melalui pasangan konsep yang berlawanan, seperti alam dan budaya, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Menurut Lévi-Strauss, oposisi biner ini mencerminkan cara berpikir manusia secara umum, dan menjadi fondasi dalam penyusunan mitos serta simbol budaya. Ia juga menunjukkan bahwa mitos di berbagai masyarakat sering kali memiliki struktur naratif serupa, meskipun isi ceritanya berbeda. Dengan demikian, ia beragumen bahwa ada struktur bawah sadar kolektif yang bekerja dalam penciptaan budaya, dan ini berlaku secara lintas budaya dan lintas sejarah. Pendekatan struktural yang dibentuk oleh Lévi-Strauss menekankan perlunya melihat budaya bukan sebagai kumpulan gejala yang khas dan khusus untuk suatu masyarakat, tetapi sebagai suatu sistem yang diatur oleh aturan tertentu. Dengan kata lain, budaya dapat didekati secara ilmiah dengan cara yang sama seperti bahasa, misalnya, analisis sistem keluarga. Lévi-Strauss membandingkan berbagai bentuk organisasi keluarga dalam masyarakat tradisional dan menunjukkan bahwa semuanya dapat ditelusuri ke prinsip pertukaran sosial tertentu, khususnya pertukaran perempuan antar kelompok sebagai semacam aliansi simbolik. Ia menyebut ini struktur awal kekerabatan. Dengan cara ini, kita mampu memahami hubungan sosial tidak hanya sebagai hubungan individu, tetapi sebagai bagian dari sistem simbolik yang lebih luas.

Analisis Kritis

Meskipun antropologi telah tidak setuju dengan asumsi Levi-Strauss selama beberapa waktu, karyanya masih dianggap sebagai pemenuhan kekosongan dan memperkaya struktur dunia antropologi. Salah satu asumsi utama dari pendekatan Levi-Strauss adalah bahwa ia sangat menekankan pentingnya pola perubahan yang tetap, mengabaikan dinamika budaya dan evolusi masyarakat yang merupakan asal budaya tersebut. Ini berasal dari kenyataan bahwa ia menganggap faktor yang tidak berubah sebagai fokus utama, sehingga ia tidak mempertimbangkan kondisi historis, politik, atau ekonomi yang dapat mempengaruhi budaya dalam arti perubahan yang merupakan evolusi. Selain itu, pendekatan sebelumnya tampaknya mengabaikan agensi seseorang sebagai subjek aktif terhadap perubahan dan transformasi baru-baru ini dalam budaya yang mengelilinginya. Dalam studi antropologi modern, fokus bergeser dari struktur global ke agensi dan konteks lokal. Oleh karena itu, meskipun karya penting ini tetap sangat signifikan, jelas bahwa pendekatan Levi-Strauss tidak dapat digunakan tanpa modifikasi dan penyesuaian. Walaupun menerima kritik di beberapa sisi, "*Anthropologi Struktural*" tetap menjadi acuan penting bagi perkembangan kebudayaan dan masyarakat. Di luar antropologi, banyak disiplin lain yang turut dipengaruhi pemikiran ini, seperti sastra, filsafat, psikologi, hingga komunikasi. Bahkan teori-teori post-strukturalis yang muncul kemudian, seperti yang dikembangkan oleh Derrida atau Foucault, merupakan respons terhadap atau perluasan dari warisan intelektual Lévi-Strauss. Pendekatan ini juga menawarkan analisis sistematis yang komparatif terhadap narasi budaya, paling tidak dalam kajian mitologi dan simbolik.

Saran dan Kritik Tambahan

Menurut saya sebelum membaca buku dan memahami pemikiran Lévi-Strauss, sangat disarankan untuk membaca dengan menyertakan sumber informasi sekunder atau pembimbing pengantar. Sekaligus kita tahu, penulisan oleh Lévi-Strauss ini cukup padat dan bersifat teoritis, alih-alih disertai banyak silang kebudayaan yang pasti tidak semua orang hafal. Di samping itu, penggunaan sudut pandang struktural tidak boleh dihadapkan tanpa sudut lain yang lebih fokus kepada konteks, pengalaman, dan kehidupan individu dalam masyarakat. Dari luar, kritik ini

datang tidak lain dari pasca kolonial yang mempertanyakan dari sudut yang tidak diisi, atau lebih parah, berusaha memahami bagaimana tendensi Lévi-Strauss memikir non Barat sebagai simbolis tanpa melihat relasi kuasa kolonial yang membentuk kondisi tersebut. Secara keseluruhan, "*Structural Anthropology*" merupakan karya penting yang telah membuka jalan baru dalam studi budaya dan masyarakat. Dengan pendekatannya yang sistematis dan lintas budaya, Lévi-Strauss menunjukkan bahwa kebudayaan manusia dapat dianalisis melalui pola-pola struktur simbolik yang bersifat universal. Meski demikian, seperti semua teori besar, pendekatan ini tidak sempurna dan membutuhkan pembacaan yang kritis serta reflektif. Buku ini tetap menjadi bacaan utama dalam studi antropologi dan ilmu sosial, dan relevansinya masih terasa dalam berbagai perdebatan intelektual hingga kini.